

MULHERES PERFEITAS: COMO A HIPER-REALIDADE DAS REDES SOCIAIS PODE REFORÇAR OS PADRÕES DE BELEZA E REPRODUZIR UMA ESTÉTICA INALCANÇÁVEL

Luara Roberta Pacheco Stecinski¹
Luciana Rosar Fornazari Klanovicz²

Resumo: Este estudo busca analisar como postagens sobre beleza, corpo e outros assuntos considerados "femininos", realizadas nas redes sociais, afetam a autoestima e a vida das mulheres que vivem em uma sociedade hipermoderna. São utilizados para embasamento teórico os autores Baudrillard, Lipovetsky e Naomi Wolf para compreender como a hiper-realidade, fomentada pelas redes sociais, contribui para a criação e afirmação de um padrão de beleza opressor ao longo da história das mulheres. Também passam pelo campo de análise: como as mulheres tem sua tomada de decisões em relação a mudanças na sua aparência afetadas pelo uso das redes sociais; como a performance de uma autoimagem modificada digitalmente influencia na busca por procedimentos estéticos e na insatisfação com a beleza "real", reforçando a presença da hiper-realidade na relação sujeito-tecnologia ao longo da história; e, como a indústria da beleza usa desse fenômeno da comunicação como mecanismo de controle de consumo sobre as mulheres. Sabendo disso, fica claro que a opressão estética se transforma ao longo do tempo, mas continua presente no cotidiano, fortalecendo as relações de gênero patriarcais capitalistas. Conhecer tais mecanismos possibilita o enfrentamento aos mesmos, buscando um futuro livre de padrões estéticos.

Palavras-chave: Hiper-realidade; estudos feministas; interdisciplinaridade; comunicação; desenvolvimento comunitário.

Introdução

O presente texto, se faz do recorte de uma pesquisa mestrado em andamento e tem como proposta estudar como a reprodução de um padrão de beleza hiper-real nas redes sociais afeta

¹ Mestranda no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário - PPGDC da Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro, de Guarapuava/PR, Brasil. Bolsista CAPES. E-mail: luarapstecinski@gmail.com. Este trabalho recebeu financiamento do PPGDC e CAPES para poder ser apresentado no Fazendo Gênero 13.

² Doutora em História. Docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário - PPGDC da Universidade Estadual do Centro Oeste – Unicentro, de Guarapuava/PR, Brasil. E-mail: lucianarfk@gmail.com.

a autoestima, o consumo, o corpo e a forma como as mulheres se comunicam com a sociedade. A metodologia utilizada será de viés qualitativo, uma vez que o tema pesquisado está diretamente relacionado com as percepções físicas e emocionais de cada sujeito, considerando que o panorama de análise leva em consideração a vivência das comunidades virtuais nas redes sociais. Por essa característica, o modelo qualitativo é o mais indicado para utilização da análise, levando em consideração as individualidades do conceito e a obra de Lucia Santaella (2001) sobre metodologias científicas.

Vendo a relevância dos estudos já existentes sobre o tema, vimos aqui a oportunidade de realizar uma pesquisa que trouxesse a discussão entre padrões de beleza e a hiper-realidade da tecnologia na era da hipermodernidade. Os principais teóricos deste estudo, como Baudrillard, Berger, Haraway, Wolf, Lipovetsky e Serroy, trouxeram o assunto à tona há muitos anos e, para continuarmos evoluindo enquanto sociedade que apoia o desenvolvimento feminino, precisamos falar sobre aspectos urgentes que funcionam como uma “cortina de fumaça”, fazendo com que mulheres se preocupem mais com a sua aparência física do que com sua própria felicidade.

No universo acadêmico, infelizmente existem poucas publicações com referências que unem história, filosofia e comunicação discutindo uma das problemáticas de gênero e padrões de beleza no contexto das redes sociais, tornando necessário levantar a discussão entre a comunidade científica. Sabemos que para obter o desenvolvimento comunitário de uma problematização de cunho social é preciso que o debate entre estudiosos da área aconteça até que isso se reflita em ações reais dentro de um território e é neste contexto que o presente estudo pretende chegar.

A autora principal, Luara, é branca, heterossexual, com origem de família da classe trabalhadora e propõe sua escrita partindo da sua formação em Comunicação Social. Além disso, é bolsista CAPES no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário (PPGDC) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e a apresentação e publicação do presente texto foi viabilizada graças ao financiamento do PPGDC e da CAPES.

Corpo do texto

Os padrões de beleza permeiam o universo feminino há muitos anos, os aspectos que envolvem tal reprodução estética passam por mudanças, mas sempre existe um ideal a ser alcançado. Antes, esse modelo era disseminado pelas pinturas e gravuras, posteriormente pelas revistas e televisão, mas com o avanço da tecnologia a imagem do corpo perfeito está por todos os lados e, principalmente, nas palmas das mãos com o uso dos smartphones constantemente conectados às redes sociais. A imersão causada pela conexão online pode ser capaz de transformar o julgamento da própria imagem, trazendo a pressão estética a uma nova esfera, com grande intensidade.

O sujeito escolhido para análise é o influencer e socialite Kylie Jenner, que teve seu primeiro contato com a exposição pública no reality show *Keeping up with the Kardashians*, que foi ao ar entre 2007 e 2020, e cobria os acontecimentos da vida da família Kardashian-Jenner. No espaço do reality também surgiram algumas das campanhas publicitárias de maquiagens e roupas realizadas pelas irmãs Kardashians, especialmente por Kim, Khloé e Kylie, onde as imagens reproduzidas mostram a frequente sexualização do corpo feminino para ofertar produtos que não precisam de tal exposição para serem vendidos.

Podemos considerar que as socialites e empresárias, por meio de seu poder aquisitivo e alcance nas redes sociais, têm a capacidade de direcionar decisões de compras do seu público-alvo, além de serem formadoras de tendências quando se trata de mudanças estéticas.

As premissas de beleza para o universo feminino começam desde a infância. O artigo “A beleza das meninas nas ‘dicas da Barbie’”, estuda a representação que a boneca Barbie tem na estética das meninas e, segundo a autora, elas são

[...]Estimuladas pelas famílias e pelo mercado de bens e produtos de moda com ampla divulgação na mídia impressa, televisiva e virtual, o cotidiano das meninas vem sendo marcado por práticas de embelezamento do corpo e com vistas à conquista da beleza. [...]. (Simili e de Souza, 2013, p. 01).

Sabendo disso, podemos pensar que as Kardashians, especialmente Kylie Jenner, cumprem o papel de “boneca barbie” na vida adulta, pois as mulheres são ensinadas a procurar um exemplo feminilizado de performance feminina, e a família de socialites cumpre todos os requisitos para tal.

Além disso, é preciso lembrar do estilo de vida simulado que os usuários de redes sociais propagam quando transformam esse canal em um local de compartilhamento apenas de positividade e beleza, sem nenhuma problemática real. Os pré-requisitos para interagir digitalmente tornam toda a espontaneidade da comunicação interpessoal em uma grande simulação, onde as pessoas precisam estar sempre muito polidas para terem alguma credibilidade. Em algum momento, nessa visão de mundo perfeita simulada pela tela dos celulares, a fronteira entre o que é real e o que é apenas simulação poderá se perder.

Quando se trata do tipo de propaganda feita por Kylie Jenner sobre seus produtos, podemos considerar que as mulheres vivenciam uma experiência frustrante como gatilho de compra, pois a imagem divulgada é comumente sexualizada e dentro de inúmeros padrões de beleza existentes, fazendo com que as compradoras sintam a necessidade de adquirir os produtos para, talvez, ficar como as modelos e socialites Kardashians. Isso colabora na reprodução dos ideais estéticos voltados para características consideradas belas por um padrão que, na maioria das vezes, não será atingido sem a realização de algum procedimento.

Isso significa que, apesar dos esforços para parecer real, o objeto hiper-real (neste caso as imagens das propagandas de Kylie Jenner) é sempre vazio de um sentido mais profundo, pois pula a expressividade das sombras do que se é simulado. Para deixar isso mais claro, Baudrillard (1991) utiliza como exemplo os parques da Disney, dizendo que são a representação perfeita da hiper-realidade, pois a imersão no universo polido de um ideal americano performa um mundo que só existe dentro daquela dimensão e extensão territorial. Entretanto, as fronteiras físicas não delimitam o sentimento dos visitantes, que depois de apresentados ao mundo mágico com experiências reais de situações hiper-realistas, se tornam propagadores e, em alguns casos, até adoradores dos parques da franquia.

Mantendo a discussão para o âmbito da teoria da comunicação, para compreender os conceitos de Baudrillard (1991) precisamos ter um panorama sobre o uso que a sociedade faz da tecnologia. Para isso, utilizamos a obra de McLuhan (2007), onde o autor descreve que o homem se dá ao trabalho de criar oportunidades tecnológicas para simplificar as funções humanas. Porém, estes meios também têm a capacidade de influenciar seu criador de formas não-previstas, como ao dizer que “a ‘mensagem’ de qualquer meio ou tecnologia é a mudança

de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas”. (MCLUHAN, 2007, p. 22).

McLuhan (2007) compara o uso da tecnologia pelo homem ao mito de Narciso, já que reverencia uma criação que é o reflexo de si mesmo. Com a continuidade dessas “ferramentas facilitadoras”, é possível desenvolver uma relação denominada como “servomecanismo”, onde o homem trata a tecnologia como ídolo e se torna escravo de sua própria ideia. Isso acontece porque a presença fixa da tecnologia é capaz de deslocar a percepção sobre o mundo real (MCLUHAN, 2007, p. 64).

Já, Baudrillard (1991), descreve a hiper-realidade. Para explicar este conceito o autor utiliza primeiro de analogias com obras de ficção científica, onde diz que elas são a primeira representação do hiper-real, pois especulam a criação de um universo novo. Nas palavras do autor “[...] não se trata de um universo duplo, ou mesmo de um universo possível — nem possível, nem impossível, nem real, nem irreal: hiper-real — é um universo de simulação[...]” Baudrillard (1991, p. 138).

Barcellos (2018, p. 64), estudioso das teorias baudrillardianas, diz que a simulação se inicia com a troca de tudo o que possa ser um referencial por “novos signos do real”. Sendo esse processo de “morte da realidade” a causa da produção de uma nova dimensão: o hiper-real. Os signos ganham outras representações e a cultura se adapta com a criação de novos valores, que tornam a imersão na hiper-realidade ainda mais profunda. Paulo Barroso (2022) completa “Todo o sistema é inundado pela indeterminação e a realidade é absorvida pela hiper-realidade da simulação”.

As redes sociais por si só são produtos da hiper-realidade advinda da tecnologia, elas criam a possibilidade da existência de comunidades virtuais onde os usuários convivem diariamente uns com os outros, gerando sentimentos, sensações e pensamentos verídicos sobre esse contato online. É a presença desse universo hiper-real que transforma a internet em uma importante ferramenta para a validação dos escritos de Baudrillard (1991). Por isso, a presença de reforços de padrões estéticos hiper-realistas nesses canais é um fator de grande influência para a realização de mudanças corporais, sejam elas menos ou mais invasivas.

Atrelando a hiper-realidade a busca por um corpo perfeito, o resultado são as imagens compartilhadas por mulheres nas redes sociais, onde todas sempre estão dentro de um padrão perpetuado com a ajuda de edições e procedimentos estéticos:

Imagens de corpos modelares são propagadas pela mídia e têm aparição expressiva nas redes sociais. Nas bancas de jornal, inúmeras capas de revista exibem fotos das barrigas enxutas modeladas no Photoshop, assim como no mundo virtual são ostentadas imagens que nos mostram corpos ditos perfeitos, incontáveis exemplos de “antes e depois” do emagrecimento ou da cirurgia, levando-nos a acreditar em promessas que oferecem atalhos para a realização do corpo ideal. (LUCENA, SEIXAS e FERREIRA, 2020, p. 02).

O artigo citado ainda completa com uma reflexão atual sobre o sentimento de perfeição, onde afirma em seu próprio título que “ninguém é perfeito o suficiente para não ser editado” (LUCENA, SEIXAS e FERREIRA, 2020). A frase e o referencial teórico aqui mencionados são perfeitos para representar o universo Kardashian-Jenner, pois as irmãs (especialmente Kylie) mesmo depois da realização de vários procedimentos estéticos ainda editam suas fotos, que serão utilizadas nos comerciais de seus produtos. Isto reforça, portanto, a responsabilidade da família com relação à disseminação de padrões de beleza inalcançáveis através das redes sociais.

Para conceitualizar o que é denominado “padrão de beleza” e em que esferas da vida das mulheres tal fenômeno nos atinge, temos Naomi Wolf com *O Mito da Beleza* (2015). Aqui, são considerados diferentes aspectos do mito que percorre toda a vivência das mulheres, desde a sua infância, onde aparece de forma mascarada nos brinquedos que simulam tarefas maternas e domésticas, até a vida adulta onde esse fenômeno percorre o dia a dia sem tantas estratégias de disfarce. A noção da beleza como produto já não é suficiente para exemplificar o quanto isso está presente na realidade hipermoderna, essa “beleza” precisa ser encarada como um mercado inteiro (WOLF, p. 40, 2015).

É válido ressaltar que, são retiradas evidências da presença do padrão de beleza hipermoderno de toda a obra de Wolf que, por ter sido publicada há 09 anos — escrevemos em 2024 e o lançamento de *O Mito da Beleza* é de 2015 — ainda se faz uma referência recente de construção histórica e teórica, servindo como apoio para a relação entre teoria do mito da beleza e da hiper-realidade. E, considerando que a hiper-realidade está em todos os lugares palpáveis e não palpáveis, o mito também estaria:

Seminário Internacional Fazendo Gênero 13
(*Anais Eletrônicos*), Florianópolis, 2024, ISSN 2179-510X

[...] a “beleza” reside tão fundo na mente, onde a sexualidade se funde com o amor-próprio, e como é proveitosamente definida como algo que é sempre reconhecido de fora, concessão que sempre pode ser retirada, dizer a uma mulher que ela é feia pode fazer com que ela se sinta feia, aja como se fosse feia e, no que a sua vivência, seja realmente feia, enquanto a sensação de ser bonita a mantém inteira. (WOLF, p. 61, 2015).

Já, se tratando da existência da hiper-realidade em um universo contemporâneo, nos encontramos com Lipovetsky e Serroy em “A estetização do mundo” (2013), onde são nomeadas e pontuadas as ações hiper-reais que favoreceram a existência de um “capitalismo artista” (p. 19). Isso significa que, a estética — de uma forma geral, não só no universo das mulheres — se torna um ponto principal dentro da vivência humana, onde todo um mercado comercial se transforma em busca de um aprofundamento estético que reflita a hipermodernidade:

[...]É um universo de superabundância ou de inflação estética que se molda diante dos nossos olhos: um mundo transestético, uma espécie de hiperarte, em que a arte se infiltra nas indústrias, em todos os interstícios do comércio e da vida comum. O domínio do estilo e da emoção se converte ao regime híper: isso não quer dizer beleza perfeita e consumada, mas generalização das estratégias estéticas com finalidade mercantil em todos os setores das indústrias de consumo. (LIPOVESTSKY e SERROY, p. 27-28, 2013).

Toda essa quantidade de informação visual abundante guiando os modos de ver o cotidiano pode ter a capacidade de transformar tudo (e todos) que não é planejado para ser belo, a partir de um padrão capitalista, em menos interessante, mesmo que se trate de um produto pelo qual a única obrigação é cumprir uma função, sua embalagem e design precisam ser interessantes o suficiente para encantar o quem pretende consumi-lo, o “Homo aestheticus” (LIPOVESTSKY e SERROY, p. 33, 2013). Esse termo é usado para definir o que seria uma nova classe do homo sapiens sapiens que, por sua vez, já se faz um consumidor nato quando o quesito para o consumo é a beleza, a estética.

Buscando uma alternativa de enfrentamento ao mito da beleza hiper-real, se encontra Donna Haraway, com Manifesto Ciborgue (2019), que apresenta uma perspectiva alternativa para encarar a hiper-realidade, onde sugere que as mulheres precisam adotar a postura de ciborgue, sendo disruptivas e utilizando da hipermodernidade ao seu favor para desconstruir amarras sociais e reconstruir uma nova realidade. A autora pontua inicialmente a existência dos ciborgues, definindo-os como criaturas que são “uma matéria de ficção e também de

experiência vivida“ (HARAWAY, 2019, p. 164), trazendo para o sentido dessa existência não só a intervenção tecnológica feita pelo implante físico de algum equipamento construído pelo homem, mas também o contato com o universo não real proporcionado pelo acesso a tecnologia, como a televisão:

No fim do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, somos todos quimeras, híbridos – teóricos e fabricados – de máquina e organismo; somos, em suma, ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia; ele determina nossa política. O ciborgue é uma imagem condensada tanto da imaginação quanto da realidade material: esses dois centros, conjugados, estruturam qualquer possibilidade de transformação histórica. (HARAWAY, 2019, p. 164).

Haraway, assim como Baudrillard e McLuhan, aponta como a relação entre homem e tecnologia tem sido uma disputa pela fronteira do real como não-real, mas com uma perspectiva bem diferente da advinda da comunicação. Ao invés de considerar este um fenômeno completamente destrutivo para a humanidade, por conta de hiper-realidade relativizar acontecimentos — uma vez que, o consumo de qualquer tipo de informação feito pelo uso de telas cerca em uma moldura e reproduz por meio de holograma os sujeitos da imagem, podendo levar seu espectador acredita em tudo e nada ao mesmo tempo — a autora vê nesse fenômeno uma oportunidade de revolução social a partir dos ciborgues. “Este ensaio é um argumento em favor do prazer da confusão de fronteiras, bem como em favor da responsabilidade em sua construção.” (HARAWAY, 2019, p. 164-165).

Aqui, o ciborgue é interpretado como produto de um meio que não é formado pelas amarras sociais, sendo elas formadas por preocupações carnais, como o sonho americano. Também não é atingido pela castração religiosa, de nenhuma forma, já que a representação homem-máquina não é possível quando se trata de um homem que vem do barro, como o descrito pela bíblia. Além disso, o ciborgue é uma figura de um universo “pós-gênero: ele não tem qualquer compromisso com a bissexualidade, com a simbiose pré-edípica, com o trabalho não alienado” (HARAWAY, 2019, p. 165), o que significa que todo um modelo social patriarcal não o afetaria.

Essa figura, por emergir da hiper-realidade, tem caráter nada ingênuo e se demonstraria firme em embates sociais, carregando como características “a ironia e a perversidade” (HARAWAY, 2019, p. 166), que tendem a favorecê-lo no domínio do sistema do fenômeno.

A criatura homem-máquina teria um único “defeito”, considerando seu papel revolucionário a ser analisado aqui, e este seria completamente contornável:

O principal problema com os ciborgues é, obviamente, que eles são filhos ilegítimos do militarismo e do capitalismo patriarcal, isso para não mencionar o socialismo de estado. Mas os filhos ilegítimos são, com frequência, extremamente infiéis às suas origens. Seus pais são, afinal, dispensáveis. (HARAWAY, 2019, p. 166).

Levando em consideração que a autora também carrega uma abordagem de interpretação do hiper-real como a falta de fronteiras entre real e não-real, tal teoria é reforçada por ela partindo da visão de que os eletrônicos estão cada vez menores e mais potentes (HARAWAY, 2019, p. 169) que torna o homem a cada dia mais imerso no seu mito de Narciso e invisibiliza o ciborgue, que pode atuar livremente em sua simulação. E, apesar de essa vivência hipermoderna envolta na imersão tecnológica, os efeitos adversos não podem ser negados.

Mas, como serão encarados com ou sem aproveitamento dessa “fenda no espaço-tempo” da hiper-realidade, são tratados com ironia: “As doenças evocadas por essas máquinas limpas ‘não passam’ de minúsculas mudanças no código de um antígeno do sistema imunológico, ‘não passam’ da experiência do estresse.” (HARAWAY, 2019, p. 169). A humanidade ciborgue é o resultado do aproveitamento da hiper-realidade como ferramenta de revolução social, constituída sem os dogmas patriarcais e capitalistas, considerada uma oportunidade de dissolução do que foi construído como sociedade até o momento.

Voltando para as representações imagéticas, faremos um paralelo com o que John Berger (1972) coloca a respeito da construção da imagem feminina, que provém desde o período renascentista onde a pintura a óleo proporcionou uma reprodução de pessoas em pinturas mais fiéis ao “real” pela possibilidade de manipulação da tinta, da vontade do que os homens queriam ver retratado e como isso deveria ser feito para se tornar mais interessante e instigante para a própria imaginação. Haraway (2019) pontua que já sabemos o que essa construção histórica-social causa nas mulheres e, com a adesão do pensamento ciborgue, podemos ter uma saída para reconstrução da imagética feminina e de outros assuntos que atravessam a vivência de diferentes mulheres.

Seguindo o panorama de que a construção da imagética feminina parte de uma hiper-realidade daquilo que é imaginado pelo homem e transformado em retrato por um pintor — em se tratando do reality, o produtor — pode-se considerar que este é mais um fator que aproxima as mulheres da criatura ciborgue. Sendo um dos motivos que favorece a adesão dessa perspectiva tecnológica às ferramentas de enfrentamento de um sistema ultrapassado.

Para Haraway, uma das explicações para que mulheres consigam cumprir com todas essas obrigações pessoais e familiares é terem se adaptado a um “sistema integrado” (HARAWAY, 2019, p. 194, 2019) que funciona de forma semelhante à uma máquina pré-programada para dar conta de todas as suas tarefas. E, se mulheres já vivem dentro desse meio, fadadas a condição de precisarem se desdobrar em várias facetas diferentes para cumprir com seu papel socialmente imposto, por que não poderiam se apropriar da vivência ciborgue e utilizar dessa forma de lidar com o mundo como princípio para uma ruptura social?

Se considerarmos tal ponto de vista, as mulheres estão muito mais próximas do controle das fronteiras entre real e não-real, nas palavras de Haraway “Nós somos responsáveis pelas fronteiras; nós somos essas fronteiras.” (2019, p. 209, 2019), pois sem uma construção social do papel feminino sobrecarregado, não estaríamos tão próximas das máquinas e ao mesmo tempo tão distantes de um controle efetivo de como o fenômeno da hiper-realidade pode nos afetar. Para tal mudança de paradigma acontecer, seria necessário “abraçar a habilidosa tarefa de reconstruir as fronteiras da vida cotidiana, em conexão parcial com os outros, em comunicação com todas as nossas partes.” (HARAWAY, 2019, p. 210).

Dando sequência a essa reflexão da perspectiva da epistemologia feminista, mulheres podem ser levadas a um eterno trabalho de desconstrução e reconstrução de uma realidade imposta “goela abaixo”, trabalho esse que talvez se faça incômodo, por aparecer na realidade feminina de forma constante, mas que precisará ser cumprido de uma forma ou de outra. E, nesse caso, contar com o fenômeno da hiper-realidade como ferramenta para implementar tais desconstruções e reconstruções é visualizar uma oportunidade de fácil manipulação, mesmo não sendo palpável.

Dentro deste cenário hipermoderno de representação do corpo feminino, após compreender o fenômeno da comunicação e sua alternativa de enfrentamento, finalizamos parafraseando Haraway “Embora estejam envolvidas, ambas, numa dança em espiral, prefiro

ser uma ciborgue a uma deusa.” (p. 210-211, 2019). Afinal, em um universo de ciborgues, ainda teríamos a chance de reconstruir essa imagética feminina, partindo de um pressuposto voltado para novas vontades de ser e parecer.

Referências

- BARCELLOS, J. *A impossibilidade do real: introdução ao pensamento de Jean Baudrillard*. Homo Plásticos, 2018. Disponível em: <https://jorgebarcellos.pro.br/wp-content/uploads/2020/01/ baudrillard-1.pdf> . Acesso em: 19 de jun. de 2022.
- BAUDRILLARD, J. *Simulacros e Simulação*. Tradução de Maria João da Costa Pereira, Lisboa: Relógio d'Água, 1991. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1z4mTnDbaupYYo-uqMRiOspS5q290yemQ/view?usp=sharing>. Acesso em: 09 de maio de 2024.
- BARROSO, P. *Da realidade à hiper-realidade da Simulação*. Portugal. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tl/a/pdV3Qgc8Gp4y7JMtZKGzPCS/abstract/?format=html&lang=pt#>
- BEAUVOIR, S. *O Segundo Sexo. Volume I*. São Paulo: Nova Fronteira S.A. 1949a.
- GARCIA, D. C. D.; VIEIRA, A. S. PIRES, C. C. *A explosão do fenômeno: reality show*. Biblioteca Online de Ciências da Comunicação. 2006. Disponível em: <<http://bocc.ubi.pt/pag/garcia-deomara-reality-show.pdf>>. Acesso em: 22 maio 2023.
- HARAWAY, D. *Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo. 2016.
- BERGER, John. *Modos de ver*. Tradução: Ana Maria Alves. São Paulo: Lisboa, 1972.
- LIPOVETSKY, G.; SERROY, J. *A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- LUCENA, B. et al. *Ninguém é tão perfeito que não precise ser editado: fetiche e busca do corpo ideal*. São Paulo. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6564e190113>
- MCLUHAN, M. *Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem*. 15. ed. São Paulo: Cultrix, 2007.
- REIS, E. L. L. *O que restou do sonho americano*. Cadernos de Tradução, Santa Catarina, v. 1, n. 7, p. 127-145, 01 jan. 2001. Quadrimestral.
- SANTAELLA, L. *Comunicação e Pesquisa*. São Paulo: Hackers Editores, 2001.

Perfect women: how the hyper-reality of social media can reinforce beauty standards and reproduce an unattainable aesthetic.

Abstract: This study seeks to analyze how posts about beauty, body and other subjects considered "feminine", carried out on social networks, affect the self-esteem and lives of women living in a hypermodern society. The authors Baudrillard, Lipovetsky and Naomi Wolf are used as a theoretical basis to understand how hyper-reality, fostered by social networks, it contributes to the creation and affirmation of an oppressive standard of beauty throughout the history of women. Also included in the analysis field are: how women's decision-making regarding changes in their appearance is affected by the use of social media; how the performance of a digitally modified self-image influences the search for aesthetic procedures and and in the dissatisfaction with "real" beauty, reinforcing the presence of hyper-reality in the subject-technology relationship throughout history; and how the beauty industry uses this phenomenon of communication as a mechanism to control consumption over women. Knowing this, it is clear that aesthetic oppression transforms over time, but it continues to be present in everyday life, strengthening capitalist patriarchal gender relations. Knowing these mechanisms makes it possible to confront them, seeking a future free of aesthetic standards.

Keywords: Hyper-reality; feminist studies; interdisciplinarity; communication; Community Development.